

FIZIKAVIY KIMYO FANINING TEXNIKA SOHALARIDAGI AHAMIYATI

Xasanov Ro‘zimurod Nabi o‘g‘li

Jizzax politexnika instituti Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi
yo‘nalishi talabasi

Xolto‘rayev Dostonbek Boboyor o‘g‘li

Jizzax politexnika instituti Neft va neft-gazni qayta ishlash
texnologiyasi yo‘nalishi talabasi

Bo‘riboyev Aziz Abdumannonovich

Jizzax politexnika instituti o‘qituvchi

boriboyev2020@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda fizikaviy kimyo fanining fan sifatida rivojlanishi, kimyoviy jarayonlarda zamonaviy analiz uslublari, kimyoviy texnologiya, qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasida fizikaviy kimyo fani muhim ahamiyati haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Fan, texnika, kimyo, faza, kimyoviy reaksiya, atom, molekula, modda.

Annotation: This thesis outlines the development of physical chemistry as a science, modern methods of analyzing chemical processes, the importance of physical chemistry in chemical technology, agricultural engineering and food technology.

Key Words: Science, technology, chemistry, phase, chemical reaction, atom, molecule, substance.

Juda qadim zamonlardan beri odamlar tevarak - atrofdagi tabiat bilan doimiy muloqatda bo‘lib, unga kimyoviy vositalar ta‘sirida o‘zlari uchun zarur material va mahsulotlar yaratganlar[1,X.7] Masalan: metall eritish, shisha va sopol, gazlamalar uchun bo‘yoq tayyorlash, teri oshlash, non yopish va boshqa ishlarda. Shu nuqtai - nazardan qarajak kimyo inson faoliyatining eng qadimgi sohasi ekanligiga ishonch

hosil qilamiz. U hali fan emas, balki faoliyat sohasi edi. Kimyo hozirgi tasavvurimizdagi fanga aylanishi uchun ming yillar kerak bo‘ldi[2,Sh.18]. Kimyoviy bilimlar ko‘lami juda keng. Kimyo fani - atrofimizni o‘rab olgan butun olamni, uning xilma - xil shakllarini va olamda sodir bo‘ladigan turli tuman hodisalarni tekshiruvchi tabiat fanlaridan biridir. Tabiat, butun olam inson ongidan tashqarida va inson ongiga bog‘liq bo‘lmagan holda mavjuddir. Olam materiyadan iborat, mavjud narsalarning hammasi doimo harakat qilib turadigan materiyaning har xil turlaridir[4,B.3]. Moddani chuqur bilish va undan inson farovonligi yo‘lida foydalanish kimyoning hozirgi asosiy masalasidir.

Fizikaviy kimyoviy kimyoviy hodisalarni tushuntirish va ularning qonunlarini fizikaning umumiy prinsiplari asosida aniqlab berish bilan shug‘ullanadigan fan sohasi. Kimyoviy termodinamika, kimyoviy kinetika, kataliz, sirt hodisalari, eritmalar, kvant kimyosi haqidagi ta‘limotlar, molekulalar, ionlar, radikallarning tuzilishi va xossalari to‘g‘risidagi ta‘limotlar fizikaviy kimyoning asosiy bo‘limlari hisoblanadi. Fizikaviy kimyo deyarli mustaqil bo‘lim sifatida elektrokimyo, fotokimyo, kristallokimyo, radiatsion kimyo, fizik kimyoviy analiz kabi bo‘limlarini ham o‘z ichiga oladi. Fizikaviy kimyo fani, texnologiya sohalarini rivojlantirishda katta o‘rniga ega bo‘lgan muhim bir fandır. Bu, kimyo va fizika asoslarini birlashtirib, moddalar va energiya bilan ishlashni o‘rganadi. Fizikaviy kimyo, bir qancha sohalarda rivojlantirish uchun muhimdir. Malakaviy materiallar fizikaviy kimyo, yangi malakaviy materiallar va ularning xususiyatlarini o‘rganishda katta ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu materiallar, elektronika, energiya saqlash, optika, kataliz va boshqa sohalarda ishlatiladi. Fizikaviy kimyo, malakaviy materiallarning sintezini, tarkibiy xususiyatlarini tahlil qilishni, ularning elektron, fonon, kvant struktura va boshqa fazalarni o‘rganishni o‘z ichiga oladi. Fizikaviy kimyo faqat shu materiallarni o‘rganish bilan cheklanib qolmay balki nanotexnologiyalar, energiya texnologiyalari, analitik texnologiyalar, biokimyo va meditsina sohalarida ham muhim ahamiyatga ega. Nanotexnologiya fizikaviy kimyo, nanotexnologiyada ham muhim o‘rniga ega bo‘ladi. Nanotexnologiya, moddalar va materiallar nano-ma‘lumotlar orqali ishlashni o‘rganadi. Fizikaviy kimyo, nanomateriallar va

nanosistemlar yaratish, ularning xususiyatlarini o‘rganish va ularga ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik tashkilotlar uchun foydali usullar ishlab chiqishda ishlatiladi. Energia texnologiyalari Fizikaviy kimyo, energiya texnologiyalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu texnologiyalar, energiya iste‘moli, energiya saqlash, qayta ishlash va alternativ energiya usullarini o‘rganishda qo‘llaniladi. Fizikaviy kimyo, fotovoltaik texnologiyalar, batareya va akkumulyator sistemlari va energiya qayta ishlovchi usullar kabi muhim sohalarda yuqori samaradorlik va effektivlikni ta‘minlashda ishlatiladi. Analitik texnologiyalarida fizikaviy kimyo, analitik texnologiyalarni rivojlantirishda muhimdir. Bu texnologiyalar, moddalar va materiallar tarkibini, xususiyatlarini, kimyoviy va fizikaviy xususiyatlarni tahlil qilishda ishlatiladi. Analitik kimyo, laboratoriya va sanoat sohasida, moddalar tarkibini aniqlash, xususiyatlarni o‘rganish, saqlash va qo‘llash bilan bog‘liq texnologiyalarni rivojlantirishda muhimdir. Biokimyo va meditsinada fizikaviy kimyo, biokimyo va meditsinada ham katta o‘rniga ega. Bu, biologik jarayonlarni tahlil qilish, moddalar va dori-darmonlar yaratish, tibbiy apparatlar va vositalarni ishlab chiqish kabi sohalarda ishlatiladi. Fizikaviy kimyo, genomik, proteomik, biokimyoviy tahlil usullari kabi sohalarda tajribalar olib boradi

Xulosa qilib aytganda biz rivojlanib kelayotgan dunyoni fizikaviy kimyo fanisiz tasvur qila olmaymiz o‘z-o‘zidan ko‘rinib turbdiki, fizikaviy kimyo, yangiliklarni o‘rganish, moddalar va materiallar xususiyatlarini tahlil qilish, yangi texnologiyalar yaratish va ularning amaliyotga tatbiqini o‘rganishda muhim bir rol o‘ynaydi. Bu fandan foydalanib, yangi materiallar, nanotexnologiyalar, energiya texnologiyalari, analitik texnologiyalar, biokimyo va meditsina sohasida texnologik innovatsiyalar o‘rnatish va rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хмельницкий Р.А. Физическая и коллоидная химия. М.: Высшая школа, 1988
2. Ахмедов К.С., Рахимов Х.Р. Коллоид химия. Тошкент. Ўқитувчи, 1992

3. SH.P.Nurullayev, A.J.Xoliqov, J.S.Qayumov. Analitik, fizikaviy va kolloid kimyo (Fizikaviy kimyo qismi). Darslik.-T.; Iqtisod-moliya 2018.-264 bet
4. SH.P.Nurullayev. Fizikaviy kimyo chet el o‘quv adabiyotlari ma‘lumotlari asosida to‘ldiriladigan va qayta ishlangan nashri). Darslik.-T.; Iqtisod-moliya, 2016-384 bet
5. Бўрибоев А. А. Профессионал таълимда “Нефт ва уни қайта ишлаш” мавзусини ўқитишда интерактив методлардан фойдаланиш методологияси //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5.
6. Бўрибоев А. А. Олий таълим тизимидаги ўқув фаолиятини ташкил этишда мустақил ишларнинг роли //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1051-1055.
7. Бўрибоев А. А. Кимё фанидан мустақил ишларни ташкил қилишда кўп танловли тест топшириқларидан фойдаланиш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 875-880.
8. Бурибаева З., Бурибаев А. КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 28-33.
9. Во‘рибоев А. А. Kredit-modul tizimida individual ta‘limning o‘rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 892-895.
10. Бурибаева З., Бурибаев А. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕТАЛЛОВ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 312-317.
11. Во‘рибоев А. О‘QUV MASHG‘ULOTLARIDAN TASHQARIDA VAJARILADIGAN MUSTAQIL ISHLAR //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 330-333.
12. Abdumannonovich B. A. POSSIBILITIES OF DIFFERENTIAL TEACHING PRACTICE //Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 10. – №. 10. – С. 293-296.
13. Во‘рибойев А. А. et al. DIFFERENTIATED TEACHING METHODS AND THEIR USE IN PRACTICAL IMPORTANCE //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2023. – Т. 10. – №. 10.
14. Voriboyev A. A. DIFFERENSIYALASH SHAROITIDA O‘QITISH SHAKLLARI //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 102-109.